
JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

**ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ**

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH | 2024

ISSN: 2181-404X

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2024

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2024-3>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
2. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
3. Тўхтаев Бобоқул Ёрқулович – биология фанлари доктори, профессор
4. Ахмедов Фарҳод Қахрамонович – тиббиёт фанлари доктори, доцент
5. Махкамов Тробжон Хусанбоевич – биология фанлари номзоди, доцент
6. Ачилова Донохон Нутфиллоевна – тиббиёт фанлари доктори, доцент
7. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
8. Саркисова Ляля Валеревна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
9. Сотиболдиева Дилноза Илхомжоновна – биология ф.б.ф.д (PhD)
10. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
12. Шарипова Дилафруз Аслиддиновна – диетолог ва превентив нутрициолог
13. Раҳматуллаева Маҳфуза Мубиновна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
14. Жўрабоев Фозил Мамасолиевич – кимё ф.б.ф.д (PhD)
15. Игамкулова Наргиса Абдувалиевна – кимё фанлар номзоди, доцент
16. Менглиев Шерзод Шоимович – кимё ф.б.ф.д (PhD)
17. Абсалямова Гулноза Маматкуловна – кимё ф.б.ф.д, доцент
18. Умаров Салим Халлоқович – физика-математика фанлари доктори, профессор
19. Халлоқов Фарҳод Каримович – физика-математика ф.б.ф.д (PhD)
20. Бердибаева Дилфуза Базарбаевна – биология фанлари номзоди (PhD)
21. Аманова Мавлуда Мустафакуловна – биология ф.б.ф.д (PhD)
22. Атабаев Дилшот Хусаинбаевич – геология-минералогия фанлари доктори (DSc) доцент

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.4 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

ALIJONOV Shohruhbek Akramjon o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti
"Matematika va informatika" yo'nalishi

ABDUMANNOBOVA Gulhayo Mashalbek qizi
Andijon davlat pedagogika instituti
"Matematika va informatika" yo'nalishi

VALIJONOVA Dilnavoz Ziyodjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti
"Matematika va informatika" yo'nalishi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10892922>

HOSILA MAVZUSINI TA'RIF YORDAMIDA O'RGANAMIZ

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola o'qituvchi va o'quvchilarga metodik tavsiya sifatida yozilgan. Matematika fanining asosiy bo'limlaridan biri funksiyaning hosilasi haqida ma'lumot beriladi. Funksiyaning hosilasiga oid dars jarayonida o'qituvchi maqoladan ko'rgazma sifatida foydalanishi mumkin. Maqola matematikani o'qitish samaradorligini oshirishga xizmat qilibgina qolmay, balki maqola matematikani o'qitish nafaqat darsliklarda, balki kelajakda ishlayotgan joyida, yashayotgan maskanlarida ham o'quvchi uchun kerak bo'lishi haqida uqdiriladi va kerakli tavsiya va ko'nikmalar beriladi.

Kalit so'zlar: funksiya, hosila, burchak, koeffitsienti, urinma, grafik, tezlik, orgument, orttirma, metodik tavsiya, matematika fanining asosiy bo'limlari, funksiyaning hosilasi haqida, ko'rgazma sifatida.

ИЗУЧАЕМ ТЕМУ ПРОИЗВОДНОЙ С ПОМОЩЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

Данная статья написана как методическая рекомендация учителю и ученикам. В одном из основных разделов математической науки дается информация о производной функции. В процессе урока по производной функции учитель может использовать статью в качестве демонстрации. Статья не только послужит повышению эффективности преподавания математики, но и расскажет о том, что преподавание математики необходимо учащемуся не только по учебникам, но и по месту работы, по месту жительства в будущем, а также даст необходимые рекомендации и навыки.

Ключевые слова: функция, производная, угол, коэффициент, попытка, график, скорость, аргумент, вычитание, методическая рекомендация, основные разделы математической науки, о производной функции, как демонстрация.

WE STUDY THE TOPIC OF DERIVATIVE USING THE DEFINITION

ANNOTATION

This article is written as a methodological recommendation to the teacher and students. One of the main sections of mathematical science provides information about the derivative of a function. During the lesson on the derivative function, the teacher can use the article as a demonstration. The article will not only serve to improve the effectiveness of teaching mathematics, but also tell you that teaching mathematics is necessary for students not only according to textbooks, but also at their place of work, at their place of residence in the future, as well as give the necessary recommendations and skills.

Keywords: function, derivative, angle, coefficient, attempt, graph, speed, argument, subtraction, methodological recommendation, basic sections of mathematical science, on the derivative of a function, as a demonstration.

Aytaylik $f(x)$ funksiya (a,b) intervalda aniqlangan bo'lsin. Bu intervalga tegishli x_0 nuqta olib, unga shunday Δx orttirma beraylikki, $x_0 + \Delta x \in (a,b)$ bo'lsin. Natijada $f(x)$ funksiya ham x_0 nuqtada $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ orttirmaga ega bo'ladi.

Ta'rif. Agar $\Delta x \rightarrow 0$ da $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ nisbatning limiti $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ mavjud va chekli bo'lsa, bu limit $f(x)$ funksiyaning x_0 nuqtadagi hosilasi deyiladi va $f'(x_0)$, yoki $y'(x_0)$, yoki $\frac{dy(x_0)}{dx}$ orqali, ba'zan esa $y'|_{x=x_0}$ yoki $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}$ kabi belgilanadi.

Bu holda funksiya x_0 nuqtada hosilaga ega deb ham aytiladi.

Demak,

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

Bunda $x_0 + \Delta x = x$ deb olaylik. U holda $\Delta x = x - x_0$ va $\Delta x \rightarrow 0$ bo'lib, natijada

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

bo'ladi. Demak, $f(x)$ funksiyaning x_0 nuqtadagi hosilasi $x \rightarrow x_0$ da $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ nisbatning

limiti sifatida ham ta'riflanishi mumkin:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Yuqoridagi limit mavjud bo'lgan har bir x_0 ga aniq bitta son mos keladi, demak $f'(x)$ - bu yangi funksiya bo'lib, u yuqoridagi limit mavjud bo'lgan barcha x nuqtalarda aniqlangan. Bu funksiya $f(x)$ funksiyaning hosila funksiyasi, odatda, hosilasi deb yuritiladi.

Endi hosila ta'rifidan foydalanib, $y=f(x)$ funksiya hosilasini topishning quyidagi algoritmini berish mumkin:

- 1⁰. Argumentning tayinlangan x qiymatiga mos funksiyaning qiymati $f(x)$ ni topish.
- 2⁰. Argument x ga $f(x)$ funksiyaning aniqlanish sohasidan chiqib ketmaydigan Δx orttirma berib $f(x+\Delta x)$ ni topish.
- 3⁰. Funksiyaning $\Delta f(x)=f(x+\Delta x)-f(x)$ orttirmasini hisoblash.
- 4⁰. $\frac{\Delta f(x)}{\Delta x}$ nisbatni tuzish.
- 5⁰. $\frac{\Delta f(x)}{\Delta x}$ nisbatning $\Delta x \rightarrow 0$ dagi limitini hisoblash.

Misol. $y=kx+b$ funksiyaning hosilasini toping.

Yechish. Hosila topish algoritmidan foydalanamiz.

- 1⁰. Argument x ni tayinlab, funksiya qiymatini hisoblaymiz: $f(x)=kx+b$.
- 2⁰. Argumentga Δx orttirma beramiz, u holda $f(x+\Delta x)=k(x+\Delta x)+b=kx+k\Delta x+b$.
- 3⁰. Funksiya orttirmasi $\Delta f(x)=f(x+\Delta x)-f(x)=(kx+k\Delta x+b)-(kx+b)=k\Delta x$.
- 4⁰. $\frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{k\Delta x}{\Delta x} = k$.
- 5⁰. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} k = k$.

Demak, $(kx+b)'=k$ ekan.

Xususan, $y=b$ o'zgarmas funksiya (bu holda $k=0$) uchun $(b)'=0$; $y=x$ ($k=1$) funksiya uchun $x'=1$ bo'ladi.

2. $y=\frac{1}{x}$ funksiyaning hosilasini toping.

Yechish. 1⁰. $f(x)=\frac{1}{x}$.

2⁰. $f(x+\Delta x)=\frac{1}{x+\Delta x}$. Bu yerda umumiylikni cheklamagan holda $x>0$ va $|\Delta x|<x$ deb

hisoblaymiz.

3⁰. $\Delta f(x)=f(x+\Delta x)-f(x)=\frac{1}{x+\Delta x}-\frac{1}{x}=-\frac{\Delta x}{x(x+\Delta x)}$.

4⁰. $\frac{\Delta f(x)}{\Delta x}=-\frac{\Delta x}{x(x+\Delta x)\Delta x}=-\frac{1}{x^2+x\Delta x}$.

$$5^0. \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{x^2 + x\Delta x} \right) = -\frac{1}{x^2}.$$

Demak, $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}.$

Hosilaga ega bo'lgan funksiyaning uzluksizligi. $f(x)$ funksiyaning hosilasi faqat bu funksiya uzluksiz bo'lgan nuqtalardagina mavjud bo'lishi mumkinligini ko'rsatamiz. Oldin ushbu teoremani qaraylik.

Teorema. Agar $f(x)$ funksiya x nuqtada hosilaga ega bo'lsa, u holda funksiya shu nuqtada uzluksiz bo'ladi.

Isboti. Faraz qilaylik, $f(x)$ funksiya x nuqtada hosilaga ega bo'lsin. Demak, ushbu $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ limit mavjud va $f'(x)$ ga teng. Bizga agar funksiya chekli limitga ega bo'lsa, uni limit va cheksiz kichik yig'indisi ko'rinishda ifodalash mumkinligi ma'lum (ϵ). Bizning holimizda limitga ega bo'lgan funksiya deb funksiya orttirmasining argument orttirmasiga nisbatini olamiz. U holda ushbu tenglik o'rinli bo'ladi:

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = f'(x) + \alpha,$$

bu yerda $\alpha = \alpha(\Delta x)$ va $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha = 0$. Bundan funksiya orttirmasi $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$ ni quyidagi ko'rinishda yozish mumkinligi kelib chiqadi:

$$\Delta y = f'(x) \cdot \Delta x + \alpha \cdot \Delta x \tag{2.1}$$

Bu tenglikdan, agar $\Delta x \rightarrow 0$ bo'lsa, u holda $\Delta y \rightarrow 0$ bo'lishi kelib chiqadi. Bu esa $f(x)$ funksiyaning x nuqtada uzluksizligini bildiradi. Teorema isbot bo'ldi.

Bu teoremaning teskarisi o'rinli emas, ya'ni funksiyaning nuqtada uzluksizligidan uning shu nuqtada hosilasi mavjudligi kelib chiqarmaydi. Masalan, $y = |x|$ funksiya x ning barcha qiymatlarida, xususan $x = 0$ nuqtada uzluksiz, ammo $x = 0$ nuqtada hosilaga ega emas. Bu funksiyaning $x = 0$ nuqtadagi orttirmasi $\Delta y = |\Delta x|$ bo'lib, undan

$$\lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 1, \quad \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = -1,$$

va $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ nisbatning $\Delta x \rightarrow 0$ dagi limiti mavjud emasligi kelib chiqadi, demak $f(x) = |x|$ funksiya $x = 0$ nuqtada hosilaga ega emas.

Bir tomonli hosilalar.

Ta'rif: Agar $\Delta x \rightarrow +0$ ($\Delta x \rightarrow -0$) da $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ nisbatning limiti

$$\lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad \left(\lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \right)$$

mavjud va chekli bo'lsa, bu limit $f(x)$ funksiyaning x_0 nuqtadagi o'ng (chap) hosilasi deb ataladi va $f'(x_0+0)$ ($f'(x_0-0)$) kabi belgilanadi.

Odatda funksiyaning o'ng va chap hosilalari bir tomonli hosilalar deb ataladi.

Yuqoridagi misoldan, $f(x)=|x|$ funksiyaning $x=0$ nuqtadagi o'ng hosilasi 1 ga, chap hosilasi -1 ga tengligi kelib chiqadi.

Funksiyaning hosilasi ta'rifi va bir tomonli hosila ta'riflardan hamda funksiya limiti mavjudligining zaruriy va yetarli shartidan quyidagi teoremaning o'rinli ekanligi kelib chiqadi:

Teorema. Aytaylik $f(x)$ funksiya x_0 nuqtaning biror atrofida uzluksiz bo'lsin. U holda $f(x)$ funksiya x_0 nuqtada $f'(x_0)$ hosilaga ega bo'lishi uchun $f'(x_0+0)$, $f'(x_0-0)$ lar mavjud va $f'(x_0+0)=f'(x_0-0)$ tenglikning o'rinli bo'lishi zarur va yetarli bo'ladi.

Bu teoremaning isbotini o'quvchiga mashq sifatida qoldiramiz.

Cheksiz hosilalar. Ba'zi nuqtalarda $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ limiti $+\infty$ ($-\infty$) ga teng bo'lishi mumkin.

Bunday hollarda shu nuqtalarda funksiya cheksiz hosilaga ega yoki funksiyaning hosilasi cheksizga teng deyiladi.

Ushbu $y = \sqrt[3]{x}$ funksiya uchun $\Delta y/\Delta x$ nisbatning $\Delta x \rightarrow 0$ dagi limitini qaraylik. Funksiyaning 0 nuqtadagi orttirmasini hisoblaymiz: $\Delta y = \Delta f(0) = f(0 + \Delta x) - f(0) = f(0 + \Delta x) - f(0) = f(\Delta x) = \sqrt[3]{\Delta x}$.

Funksiya orttirmasining argument orttirmasiga nisbati $\frac{\Delta f(0)}{\Delta x} = \frac{\sqrt[3]{\Delta x}}{\Delta x} = \frac{1}{\sqrt[3]{(\Delta x)^2}}$ va bu

nisbatning $\Delta x \rightarrow 0$ dagi limiti $+\infty$ ga teng.

Demak, $y = \sqrt[3]{x}$ funksiya $x=0$ nuqtada cheksiz hosilaga ega ekan.

Cheksiz hosila uchun ham bir tomonli cheksiz hosila tushunchasini ham qarash mumkin.

Agar $y=f(x)$ funksiya $x=x_0$ nuqtada $+\infty$ ($-\infty$) hosilaga ega bo'lsa, u holda

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = +\infty \quad (-\infty)$$

munosabatning o'rinli ekanligini isbotlash mumkin. Bu tasdiqning teskarisi ham o'rinli ekanligi o'z-o'zidan ravshan.

Berilgan x_0 nuqtada $f'(x_0-0)=-\infty$, $f'(x_0+0)=+\infty$, ($f'(x_0-0)=+\infty$, $f'(x_0+0)=-\infty$) bo'lishi ham mumkin. Bunday holda $f(x)$ funksiya $x=x_0$ nuqtada hosilaga (xatto cheksiz hosilaga ham) ega emas deb hisoblanadi.

Misol tariqasida $y=\sqrt[3]{x^2}$ funksiyaning $x=0$ nuqtadagi bir tomonli hosilalarini aniqlaylik. Bu funksiyaning $x=0$ nuqtadagi orttirmasi $\Delta y(0)=\sqrt[3]{(\Delta x)^2}$ ga teng va $\frac{\Delta y(0)}{\Delta x}=\frac{1}{\sqrt[3]{\Delta x}}$ ekanligini ko'rish qiyin emas. Shu sababli $\lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = +\infty$ va $\lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = -\infty$ bo'ladi. Demak, $y'(-0)=-\infty$, $f'(x_0+0)=+\infty$ bo'lib, funksiya $x=0$ nuqtada cheksiz hosilaga ega emas.

REFERENCES. СНОСКИ. ИҚТИБОСЛАР.

1. Fadeev. D. K, Sominskiy.I.S. “Sbornik zadach po algebra”. М. Наука, 1977г.
2. Proskuryakov I. B. “Sbornik zadach po lineynoy algebre”. «Наука», 1978г.
3. Abdullaev N. va boshqalar, Algebradan laboratoriya topshiriqlari, T., Univ., 2007.
4. Iskandarov R, Nazarov R “Algebra sonlar nazariyasi” I, II-qism
5. Novosyolov S.I. “Sonlar nazariyasi asoslari”

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-3

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz